

БОДОМ ЕТИШТИРИШДА АЙРИМ ТАВСИЯЛАР

Матмусаева Гулмирахон Ариб қизи

Адижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 1-босқич докторанти

Аннотасия: Ушбу мақолада Андижон вилояти Избоскан туманида жойлашган Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Андижон илмий тажриба станцияси марказий дала майдонида етиштирилги бодом (*prunus dulcis*) навларини парвариш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар Нав, грамм, «Бумажноскорлупий», «Первенес», «Туркменский» «Светлий», «Угамский» ва «Валтинский», «Малика

Аннотация: В данной статье представлены рекомендации по выращиванию сортов миндаля (*prunus dulcis*) на центральном поле Андижанской научно-опытной станции Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева, расположенного в Избосканском районе Андижанской области.

Ключевые слова сорт, грамм, "Бумажноскорлупый," "Первенец," "Туркменский," "Светлый," "Угамский" и "Валтинский," "Малика"

KIRISH Ўзбекистонда боғдорчилик соҳасида бодом етиштириш аҳамиятли ўринни эгаллайди. 2021 йилда 5,5 млн долларлик 2,1 минг тонна бодом экспорт қилинган бўлса, 2022 йил сентябрга қадар бу кўрсаткич 3,5 млн долларлик 4,7 минг тонна деб қайд этилди. Табиий энергия манбаси бўлган бодом бошқа кўплаб ёнғоқлар сингари фойдали озукалар — кўп микдорда клетчатка, Э витамини, оксил ва бошқа муҳим компонентларга бой. Олимларнинг аниқлашича, бодом таркибида, тахминан, 130 хил фойдали бирикма [мавжуд](#). Бодом мевалари озуқавий, доривор ва экспортбоплиги билан эътиборни тортмоқда. Шу сабабли бодом кўчатларини юқори ҳосилдорликка эга бўлган, стрессга чидамли ва экологик шароитга мос турлар асосида етиштириш долзарб масалага айланган.

Худудларнинг тупроқ-иқлим шароитларини инобатга олиб, бодом етиштириш бўйича ихтисослаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ, Миришкор, Касби туманлари, Наманганда Косонсой, Поп, Чуст, Янгиқўрғон туманлари, Самарқандда Қўшробод тумани, Сурхондарё вилоятида Жарқўрғон, Сариосиё туманлари, Жиззах вилоятининг Ғаллаорол, Зомин, Тошкентда Оҳангарон туманларининг айрим худудлари бодом етиштиришга ихтисослаштирилди.

Ёруғсевар, турли иқлимга мослашувчан Бодом етиштиришга ихтисослаштирилган худудлардан ташқари, у Фарғона водийсида, Сурхондарё ва Самарқанд вилоятларида, Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида кенг тарқалган.

Бодом навлари Унинг қуйидаги юқори сифатли навлари истиқболли сифатида экишга тавсия этилган: «Гўзал», «Тян-шан» маҳаллий нави, Кеч гуллайдиган «Бўстонлиқ», кеч гуллайдиган «Никитин», «Угом», «Юпқа пўчоқ», «Ялта», «Малика», «Зарина», «Қиличнусха», «Ўзбек ғалвираги» кабилар.

Бодом дарахтининг бўйи баланд, шох-шаббаси пирамида шаклида ёки тарвақайлаган бўлади, илдиз тизими бақувват, 6 метр чуқурликкача тарқалиб ўсади. Бодом дарахлари

одатда 6-8 метргача бўлади. Айрим ҳолларда дарахтининг баландлиги 12 метргача бўлиши мумкин.

У қурғоқчиликка жуда чидамли бўлиб, жой танламасдан, сувсиз, тошлоқ ва тоғнинг унумсиз жанубий ёнбағирларида ҳам яхши ўсади. Бодом кўчати кузда ёки эрта баҳорда экилади. У ёруғликка талабчан бўлганлиги сабабли салқин жойларда яхши ўсмайди, сув ўтказувчан, рН 6–7.5 бўлган лойқа ва қумлоқки таркибида оҳаги бўлган соз тупроқларда яхши ривожланади. Бодом ёруғсевар, иссиққа ва қурғоқчиликка жуда чидамли бўлади. Бодом энг эрта, бошқа мевали дарахтлардан олдин — февраль ва мартнинг бошларида гуллайди, шунинг учун текисликларда баҳорги совуқлар уни зарарлайди.

Мўл ҳосил етиштириш мақсадида бодомзорларга чириган гунгга минерал ўғитлардан кўшиб солинади. Кўчатларнинг яхши ўсиши ва ривожланиши учун 4-5 ешгача хар бир кўчат (дарахт) ҳисобига 4-6 кг.дан органик ўғит ва 60- 80 г аммофос ўғити солиш тавсия қилинади. Сусти ривожланаётган ёш ниҳолларга хар 1 кв. м. ҳисобига 4-5 г соф фосфор, 2-3 г соф калий ва 4-5 кг.дан органик ўғит солиш керак. Агарда органик-минерал ўғитлар биргаликда солинса, озуклантириш миқдори 1,5-2 баробарга қисқартирилади. Беш ёшдан катта боғларга минерал ўғитлар хар йили гектарига 120 кг азот, 90 кг фосфор ва 40-60 кг калий ва 20-30 т чириган гунг (2-3 йилда бир марта) ҳисобидан 30-40 см чуқурликда берилди. Органик, фосфор ва калий ўғитлари кузда ерни шудгорлашдан олдин- октябр-ноябр ойларида берилса, азотли ўғитлардан учдан бир қисми кузда, қолган қисми эса эрта баҳорда ва езда, лалмикор ерларда март-апрел ойлари, суғориладиган ерларда эса март-апрел ва июн ойларида 12-14 см чуқурликда солинади.

Бодом 3—4 ёшидан ҳосилга киради, 12—18 ёшидан 35—40 йилгача яхши ҳосил беради. Яхши парваришланса, 60—100 йил яшаб, ҳосил бериши мумкин. Иқлим Бодом қишки совуқларга чидамли бўлишига қарамай, баҳорнинг охирида совуқ ҳаво келиши доимий кузатиладиган жойларда фақат гуллашни кечроқ бошловчи навлар танланиши ишончлироқ бўлади.

Ҳосилни йиғиб олиш Бодом ҳосилини йиғиш даври минтақа ва етиштирилаётган навга қараб ўзгаради. Бодом меваси август—сентябрда пишади.

Навлардан ташқи қобикнинг етилган мевадан осонгина ажралиши яъни очилиши муҳим хусусиятдир. Дарахт устида етилишга яқин қолган меваларда яшил қобик ёрилади ва қисман қуриб ранги ўзгаради. Етилиб пишган мевалар силкитилганда тўкилиши яхши бўлади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

1. Ўзбекистон шароитида бодом етиштириш бўйича иқлимга мос навлар мавжуд аммо бодомдан жадаллашган технолоиялар асосида юқори ҳосил олиш бўйича агротехник тадбирлар етарли эмас Бодом парваришида интенсив пайвандтаглар танлаш ва Фарғона водийси шароитларига мос нав танлаш ҳозирги куннинг қишлоқ ҳожалигининг долзарб муамоларидан бири.

ҲОИДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Останақулов Т.Е., Нарзиева С.Х., Фуломов Б.Х. “Мевачилик асослари” Т.: 2011й.
2. Рыбоков А.А., Остроухова С.А. “Ўзбекистон мевачилиги” Т.: Ўқтувчи 1981.Б.
3. Рихтер А.А. Миндаль // Труды Никит. ботан. сада. –1972 . –Т. 57. – 111 с.
4. АБДУРАСУЛОВ А.А Ўзбекистонда бодомни боғ типиди плантацияларини барпо қилиш бўйича ТАВСИЯЛАР.

5. А.А.Абдурасулов. Миндаль в Узбекистане: гибридные сорта. Ж. «Садоводство и виноградарство». № 2. 2005.
6. А.А.Ханазаров, А.А.Абдурасулов, Я.Х.Юлдашев. Состав и перспективы развития миндаля в Узбекистане. «Аграрный вестник Узбекистана». № 4. 2006.
7. М.М.Мирзаев, М.Ю.Джавакянц и др. Каталог сортов плодовых, ягодных, цитрусовых, орехоплодных культур и винограда. Ташкент: Фан. 2006.
8. <http://www.vahsad.ua/rus/about.html>

